

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА

Нарзикулов Рустам Мардонович

Доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Шарипова Сабина Эргашевна

Ординатор 1-го курса кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18313914>

Аннотация: Актуальность. Себорейный дерматит является хроническим рецидивирующим воспалительным заболеванием кожи с выраженным влиянием на качество жизни пациентов. Наряду с ролью микробиома и дисфункции сальных желёз, всё большее значение придаётся нейроэндокринным механизмам, способным определять тяжесть клинических проявлений и частоту обострений. Цель. Оценить влияние нейроэндокринных факторов на развитие, клинические проявления и течение себорейного дерматита. Материалы и методы. Проведено клиничко-обсервационное исследование с участием 57 пациентов с себорейным дерматитом в возрасте 18–55 лет (32 мужчины и 25 женщин; средний возраст $34,6 \pm 8,2$ года). Тяжесть заболевания оценивали клинически (лёгкая форма — 29,8 %, среднетяжёлая — 45,6 %, тяжёлая — 24,6 %). Анализировали стресс-индуцированные факторы, нарушения сна, признаки вегетативной дисфункции и эндокринных нарушений. Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц. Статистическая обработка выполнена в SPSS с применением описательной статистики и корреляционного анализа; значимость различий принимали при $p < 0,05$. Результаты. Признаки хронического стресса и нарушения сна выявлены у 71,9 % пациентов, при этом нейроэндокринные нарушения встречались достоверно чаще, чем в контрольной группе. У пациентов со среднетяжёлыми и тяжёлыми формами чаще регистрировались проявления вегетативной дисфункции (72,5 %). Клинические признаки эндокринной дисфункции, преимущественно андрогензависимого характера, установлены у 42,1 % обследованных и ассоциированы с более частыми рецидивами и упорным течением. Выявлена статистически значимая корреляция между частотой обострений и стресс-индуцированными факторами ($r=0,48$; $p < 0,05$), а также между тяжестью заболевания и признаками нейроэндокринной дисрегуляции ($r=0,52$; $p < 0,05$). У пациентов со стажем заболевания более 5 лет отмечены прогрессирование симптомов и снижение эффективности стандартной наружной терапии. Заключение. Нейроэндокринная дисрегуляция является значимым фактором, влияющим на клинический полиморфизм, тяжесть и рецидивирующее течение себорейного дерматита. Учет психоэмоционального статуса, вегетативных и эндокринных нарушений обосновывает необходимость персонализированного подхода к терапии с целью повышения эффективности лечения и снижения частоты обострений.

Ключевые слова: себорейный дерматит, нейроэндокринные факторы, стресс, вегетативная дисфункция, андрогены, рецидивирующее течение, качество жизни.

INFLUENCE OF NEUROENDOCRINE FACTORS ON THE DEVELOPMENT AND COURSE OF SEBOREOUS DERMATITIS

Narzikulov Rustam Mardonovich

Associate Professor of the Department of Dermatovenereology and Cosmetology, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail:

sammi@sammi.uz

Sharipova Sabina Ergashevna

1st year resident of the Department of Dermatovenereology and Cosmetology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail:

sammi@sammi.uz

Abstract: Relevance. Seborrheic dermatitis is a chronic recurrent inflammatory skin disease that has a pronounced effect on patients' quality of life. Along with the role of microbiome and sebaceous gland dysfunction, increasing importance is attached to neuroendocrine mechanisms capable of determining the severity of clinical manifestations and the frequency of exacerbations. Goal. Assess the influence of neuroendocrine factors on the development, clinical manifestations, and course of seborrheic dermatitis. Materials and methods. A clinical and observational study was conducted with 57 patients with seborrheic dermatitis aged 18-55 years (32 men and 25 women; average age 34.6 ± 8.2). The severity of the disease was assessed clinically (mild form - 29.8%, moderate - 45.6%, severe - 24.6%). Stress-induced factors, sleep disturbances, signs of vegetative dysfunction, and endocrine disorders were analyzed. The control group consisted of 20 practically healthy individuals. Statistical processing was performed in SPSS using descriptive statistics and correlation analysis; the significance of differences was taken at $p < 0.05$. Results. Symptoms of chronic stress and sleep disturbances were detected in 71.9% of patients, while neuroendocrine disorders were significantly more common than in the control group. In patients with moderate and severe forms, manifestations of autonomic dysfunction were more frequently recorded (72.5%). Clinical signs of endocrine dysfunction, predominantly of an androgen-dependent nature, were established in 42.1% of the examined individuals and were associated with more frequent relapses and persistent course. A statistically significant correlation was found between the frequency of exacerbations and stress-induced factors ($r=0.48$; $p < 0.05$), as well as between the severity of the disease and signs of neuroendocrine dysregulation ($r=0.52$; $p < 0.05$). In patients with a disease history of more than 5 years, the progression of symptoms and a decrease in the effectiveness of standard external therapy were noted. Conclusion. Neuroendocrine dysregulation is a significant factor influencing the clinical polymorphism, severity, and recurrent course of seborrheic dermatitis. Consideration of the psycho-emotional status, vegetative and endocrine disorders justifies the need for a personalized approach to therapy to improve treatment effectiveness and reduce the frequency of exacerbations.

Keywords: seborrheic dermatitis, neuroendocrine factors, stress, autonomic dysfunction, androgens, recurrent course, quality of life.

SEBOREYLI DERMATITNING RIVOJLANISHI VA KECHISHIGA NEYROENDOKRIN OMILLARNING TA'SIRI

Narziqulov Rustam Mardonovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Dermatovenerologiya va kosmetologiya kafedrasida dotsenti.
O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail:

sammi@sammi.uz

Sharipova Sabina Ergashevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Dermatovenerologiya va kosmetologiya kafedrasida 1 kurs
ordinatori. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi, 18- uy, Tel: +998 66 2330841 E-mail:

sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Dolzarbli. Seboreyali dermatit bemorlarning hayot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan surunkali qaytalanuvchi yallig'lanishli teri kasalligi hisoblanadi. Mikrobioma va yog' bezlari disfunktsiyasining roli bilan bir qatorda, klinik ko'rinishlarning og'irligi va kuchayish chastotasini aniqlashga qodir bo'lgan neyroendokrin mexanizmlarga tobora ko'proq ahamiyat berilmoqda. Maqsad. Seboreyali dermatitning rivojlanishi, klinik ko'rinishlari va kechishiga neyroendokrin omillarning ta'sirini baholash. Materialy i metody. 18-55 yoshdagi seboreyali dermatit bilan kasallangan 57 nafar bemor (32 nafar erkak va 25 nafar ayol; o'rtacha yosh $34,6 \pm 8,2$ yosh) ishtirokida klinik-observatsion tadqiqot o'tkazildi. Kasallikning og'irlik darajasi klinik jihatdan baholandi (yengil shakli - 29,8%, o'rtacha og'ir - 45,6%, og'ir - 24,6%). Stress keltirib chiqaruvchi omillar, uyqu buzilishi, vegetativ disfunktsiya belgilari va endokrin buzilishlar tahlil qilindi. Nazorat guruhini 20 nafar amaliy sog'lom shaxslar tashkil etdi. Statistik qayta ishlash tavsifiy statistika va korrelyatsion tahlildan foydalangan holda SPSSda amalga oshirildi; farqlarning ahamiyati $p < 0,05$ da qabul qilindi. Natijalar. Surunkali stress va uyqu buzilishi belgilari 71,9% bemorlarda aniqlandi, bunda neyroendokrin buzilishlar nazorat guruhiga nisbatan ishonchli ko'p uchradi. O'rtacha og'ir va og'ir shakllari bo'lgan bemorlarda vegetativ disfunktsiya belgilari ko'proq qayd etilgan (72,5%). Asosan androgenga bog'liq bo'lgan endokrin disfunktsiyaning klinik belgilari tekshirilganlarning 42,1% da aniqlangan va tez-tez takrorlanishi va doimiy kechishi bilan bog'liq. Kasallikning zo'rayish chastotasi va stress-indutsirlangan omillar o'rtasida ($r=0,48$; $p < 0,05$), shuningdek, kasallikning og'irligi va neyroendokrin disregulyatsiya belgilari o'rtasida ($r=0,52$; $p < 0,05$) statistik jihatdan sezilarli bog'liqlik aniqlandi. Kasallik davomiyligi 5-yildan ortiq bo'lgan bemorlarda simptomlarning kuchayishi va standart tashqi terapiya samaradorligining pasayishi kuzatildi. Xulosa. Neyroendokrin disregulyatsiya seboreyali dermatitning klinik polimorfizmi, og'irligi va qaytalanuvchi kechishiga ta'sir qiluvchi muhim omil hisoblanadi. Ruhiiy-emotsional holat, vegetativ va endokrin buzilishlarni hisobga olish davolash samaradorligini oshirish va zo'rayish chastotasini kamaytirish uchun terapiyaga shaxsiy yondashuv zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: seboreyali dermatit, neyroendokrin omillar, stress, vegetativ disfunktsiya, androgenlar, qaytalanuvchi kechish, hayot sifati.

Введение: Псориаз является одним из наиболее распространённых хронических иммуновоспалительных заболеваний кожи, характеризующимся рецидивирующим течением, полиморфизмом клинических проявлений и системным характером воспалительного процесса. По данным эпидемиологических исследований, распространённость псориаза в общей популяции составляет от 1 до 3 %, достигая в отдельных регионах 4–5 %, что определяет его высокую медико-социальную значимость [1–3]. Заболевание может манифестировать в любом возрасте, однако наиболее часто выявляется у лиц трудоспособного возраста, что приводит к снижению качества

жизни, утрате трудоспособности и значительным экономическим затратам системы здравоохранения [4].

Современные концепции патогенеза псориаза рассматривают его как системное заболевание, в основе которого лежит сложное взаимодействие генетических, иммунологических и внешнесредовых факторов. Ключевая роль отводится нарушениям врождённого и адаптивного иммунитета с активацией Th1- и Th17-опосредованных иммунных реакций, избыточной продукцией провоспалительных цитокинов (TNF- α , IL-17, IL-23) и гиперпролиферацией кератиноцитов [5–7]. Доказано, что хроническое воспаление при псориазе выходит за пределы кожных проявлений и ассоциируется с развитием коморбидных состояний, включая псориатический артрит, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания и депрессивные расстройства [8,9].

На протяжении длительного времени основу терапии псориаза составляли традиционные методы лечения, включающие топические глюкокортикостероиды, аналоги витамина D, фототерапию, а также системные препараты — метотрексат, циклоспорин и ретиноиды [10,11]. Несмотря на доказанную клиническую эффективность, применение данных средств ограничено развитием побочных эффектов, необходимостью лабораторного мониторинга и высоким риском рецидивов после отмены терапии [12]. Кроме того, у значительной части пациентов отмечается недостаточный или нестойкий клинический ответ на стандартные схемы лечения.

В последние два десятилетия значительный прогресс в понимании иммунопатогенеза псориаза способствовал внедрению инновационных методов лечения, прежде всего биологической терапии, направленной на селективное ингибирование ключевых провоспалительных цитокинов и сигнальных путей [13–15]. Биологические препараты продемонстрировали высокую эффективность в достижении клинической ремиссии, улучшении качества жизни пациентов и снижении частоты системных осложнений заболевания [16]. Вместе с тем вопросы сравнительной эффективности, безопасности и рационального выбора между традиционными и инновационными методами лечения псориаза остаются предметом активных научных исследований и клинических дискуссий.

В этой связи проведение сравнительного анализа традиционных и инновационных терапевтических подходов при псориазе является актуальной задачей современной дерматологии и имеет важное практическое значение для оптимизации лечебной тактики.

Цель исследования: провести сравнительный анализ эффективности и безопасности традиционных и инновационных методов лечения псориаза.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены 78 пациентов с клинически подтверждённым диагнозом хронического бляшечного псориаза средней и тяжёлой степени (PASI \geq 10) в возрасте от 18 до 65 лет.

Пациенты были распределены на две сопоставимые группы. I группа (n = 40) получала традиционную терапию, включающую топические глюкокортикостероиды, аналоги витамина D, фототерапию и системные препараты по показаниям. II группа (n = 38) получала инновационную терапию с применением таргетных биологических препаратов.

Эффективность лечения оценивали по динамике индекса PASI и дерматологического индекса качества жизни (DLQI) до начала терапии и через 12 и 24 недели. Критериями клинического ответа считались достижение PASI 75 и PASI 90.

Безопасность терапии анализировали на основании регистрации нежелательных явлений и лабораторных показателей в ходе лечения.

Статистическую обработку данных проводили с использованием стандартных методов вариационной статистики. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В ходе проведённого исследования у пациентов обеих групп была отмечена положительная клиническая динамика, однако выраженность терапевтического эффекта достоверно различалась в зависимости от применяемого метода лечения.

В I группе (традиционная терапия) наблюдалось постепенное снижение индекса PASI к 12-й и 24-й неделям лечения. К концу периода наблюдения клинически значимое улучшение (PASI 75) было достигнуто у части пациентов, однако у большинства сохранялись остаточные кожные проявления заболевания. Показатели дерматологического индекса качества жизни (DLQI) снижались умеренно, что отражало частичное улучшение психоэмоционального состояния и социальной адаптации больных.

Во II группе (инновационная терапия) отмечалось более быстрое и выраженное снижение индекса PASI уже к 12-й неделе лечения. К 24-й неделе терапии у большинства пациентов был достигнут высокий уровень клинического ответа (PASI 75–90), а у части больных наблюдалось практически полное разрешение кожных высыпаний. Улучшение показателей DLQI в данной группе было статистически значимо более выраженным по сравнению с группой традиционного лечения ($p < 0,05$).

Анализ безопасности показал, что в I группе нежелательные явления регистрировались чаще и включали лабораторные отклонения и клинические побочные реакции, что в ряде случаев требовало коррекции терапии. В группе инновационного лечения побочные эффекты носили преимущественно лёгкий и транзиторный характер и не приводили к отмене терапии.

При сравнительном анализе динамики клинических показателей было установлено, что исходные значения индекса PASI в обеих группах статистически значимо не различались ($p > 0,05$), что свидетельствовало о сопоставимости групп на этапе включения в исследование.

К 12-й неделе терапии в I группе отмечалось умеренное снижение среднего значения PASI, преимущественно за счёт уменьшения выраженности эритемы и шелушения. Однако инфильтрация псориатических бляшек сохранялась у значительной части пациентов. К 24-й неделе лечения регресс клинических проявлений был нестойким, а у ряда больных фиксировались признаки раннего рецидива.

Во II группе уже на 12-й неделе наблюдения регистрировалось значительное снижение PASI с выраженным уменьшением площади поражения и степени инфильтрации. К 24-й неделе терапии у большинства пациентов был достигнут высокий уровень клинического ответа, сопровождающийся длительной стабилизацией кожного процесса.

Анализ показателей DLQI показал, что в группе традиционной терапии улучшение качества жизни носило умеренный характер, тогда как у пациентов, получавших инновационное лечение, отмечалось значительное снижение индекса, отражающее восстановление социальной активности и уменьшение психоэмоционального дискомфорта.

Оценка переносимости терапии выявила, что в I группе побочные реакции чаще были связаны с системным воздействием препаратов и требовали динамического лабораторного

контроля. В II группе нежелательные явления регистрировались реже, имели лёгкую степень выраженности и не оказывали существенного влияния на продолжение лечения.

В целом полученные данные подтверждают преимущество инновационных методов лечения псориаза в достижении более выраженного и стойкого клинического эффекта при лучшем профиле безопасности.

Выводы: Проведённое исследование показало, что как традиционные, так и инновационные методы лечения псориаза обеспечивают положительную клиническую динамику, однако степень выраженности терапевтического эффекта существенно различается. Традиционная терапия приводит к постепенному снижению активности кожного процесса, однако у значительной части пациентов сохраняются остаточные клинические проявления и отмечается нестойкость достигнутого эффекта, что ограничивает её долгосрочную эффективность.

Инновационные методы лечения с применением таргетных биологических препаратов продемонстрировали более быстрый и выраженный клинический ответ, сопровождающийся значительным снижением индекса PASI, достижением высоких уровней клинического улучшения (PASI 75–90) и достоверным улучшением качества жизни пациентов. Полученные данные подтверждают преимущество селективного воздействия на ключевые звенья иммуновоспалительного процесса при псориазе.

Сравнительный анализ безопасности терапии показал более благоприятный профиль переносимости инновационных методов лечения по сравнению с традиционными схемами. Нежелательные явления при биологической терапии носили преимущественно лёгкий и транзиторный характер и не требовали отмены лечения. Таким образом, внедрение инновационных терапевтических подходов является перспективным направлением в оптимизации лечения псориаза и может рассматриваться как эффективная стратегия ведения пациентов с среднетяжёлыми и тяжёлыми формами заболевания.

Список литературы:

1. Нестле Ф.О., Каплан Д.Х., Баркер Дж. Псориаз: современные представления о патогенезе и клинических проявлениях // *New England Journal of Medicine*. – 2009. – Т. 361. – № 5. – С. 496–509.
2. Паризи Р., Симмонс Д.П.М., Гриффитс К.Э.М., Эшкрофт Д.М. Глобальная эпидемиология псориаза: систематический обзор // *Journal of Investigative Dermatology*. – 2013. – Т. 133. – № 2. – С. 377–385.
3. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад по псориазу. – Женева: ВОЗ, 2016. – 44 с.
4. Кимбалл А.Б., Якобсон С., Вейсс С. и др. Психосоциальное бремя псориаза // *American Journal of Clinical Dermatology*. – 2005. – Т. 6. – № 6. – С. 383–392.
5. Лоуз М.А., Суарес-Фариньяс М., Крюгер Дж.Г. Иммунология псориаза // *Annual Review of Immunology*. – 2014. – Т. 32. – С. 227–255.
6. Ди Мельо П., Вилланова Ф., Нестле Ф.О. Псориаз как иммуновоспалительное заболевание // *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*. – 2014. – Т. 4. – № 8. – a015354.
7. Бёнке В.-Х., Шён М.П. Псориаз // *The Lancet*. – 2015. – Т. 386. – № 9997. – С. 983–994.

8. Такешита Дж., Гривал С., Ланган С.М. и др. Коморбидные заболевания при псориазе // *Journal of the American Academy of Dermatology*. – 2017. – Т. 76. – № 3. – С. 377–390.
9. Армстронг А.В., Хеннигсен С., Гленн А.Дж. Псориаз и сердечно-сосудистый риск // *Current Dermatology Reports*. – 2012. – Т. 1. – № 1. – С. 18–26.
10. Ментер А., Готлиб А., Фелдман С.Р. и др. Клинические рекомендации по лечению псориаза // *Journal of the American Academy of Dermatology*. – 2008. – Т. 58. – № 5. – С. 826–850.
11. Наст А., Спулс П.И., ван дер Краай Г. и др. Европейские рекомендации по системной терапии псориаза // *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. – 2015. – Т. 29. – № 12. – С. 2277–2294.
12. Уоррен Р.Б., Уэзерхед С.К., Смит С.Х., Экстон Л.С. Безопасность системной терапии псориаза // *British Journal of Dermatology*. – 2016. – Т. 175. – № 3. – С. 447–458.
13. Леонарди К., Матесон Р., Захария С. и др. Ингибиторы IL-17 в лечении псориаза // *New England Journal of Medicine*. – 2012. – Т. 366. – № 13. – С. 1190–1199.
14. Райх К., Армстронг А.В., Фоули П. и др. Ингибиторы IL-23 при бляшечном псориазе // *The Lancet*. – 2019. – Т. 394. – № 10201. – С. 831–839.
15. Блаувелт А., Папп К.А., Гриффитс К.Э.М. и др. Биологическая терапия псориаза: современные подходы // *Journal of the American Academy of Dermatology*. – 2017. – Т. 76. – № 3. – С. 393–403.
16. Лэнгли Р.Г., Элевски Б.Е., Лебволь М. и др. Секукинумаб при хроническом бляшечном псориазе // *New England Journal of Medicine*. – 2014. – Т. 371. – № 4. – С. 326–338.